

**BARBIE DREAM GAP:
DAS PROFISSÕES INSPIRADORAS À LEGITIMAÇÃO DAS DESIGUALDADES
SOCIAIS**

Gabriella Alves Guimarães Silva (UFG)¹
Profa. Dra. Sheila Daniela Medeiros dos Santos (FE/UFG)²

RESUMO: A boneca Barbie, desde o seu lançamento em 1959, logrou demasiado sucesso compilando uma multiplicidade de episódios memoráveis (GERBER, 2009). Na década de 1960, em uma época em que as mulheres majoritariamente eram ‘donas de casa’, Barbie mostrou ao mundo a sua autonomia financeira, ao comprar sua primeira mansão (*Dreamhouse*), assim como seu primeiro carro, um modelo esportivo na cor rosa. Em 62 anos de existência, Barbie contou com mais de 200 profissões em seu currículo, sendo algumas delas emblemáticas e/ou com escassa representatividade feminina, como: astronauta, médica cirurgiã, candidata à presidência dos EUA, piloto de Fórmula 1, engenheira robótica, dentre outras (OUR, 2019). Neste contexto, a Mattel criou o Projeto Barbie *Dream Gap* (Lacuna do Sonho, em tradução livre), uma iniciativa forjada em 2018, a qual intencionava inspirar o potencial ilimitado das meninas, através de modelos e conteúdos femininos com ênfase em carreiras profissionais distintas, como forma de combater o preconceito de gênero (BARBIE, 2021). A partir destas considerações, o presente trabalho objetivou problematizar o conceito de imaginário criativo implícito no Projeto Barbie *Dream Gap*. Para concretizar este trabalho realizou-se uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica, consubstanciada no referencial teórico-metodológico da Psicologia Histórico-Cultural. No esteio do trabalho investigativo, indicadores de análise revelaram que o *discurso* presente no Projeto Barbie *Dream Gap* preconiza, através de diferentes modos de linguagem, determinados padrões de beleza, assim como posturas conformistas e excludentes, as quais cancelam as desigualdades sociais e propalam a aceitação tácita do ideário neoliberal que marca a sociedade capitalista.

Palavras-chave: Barbie; linguagem; imaginário.

Introdução

Este trabalho é o recorte de uma pesquisa intitulada “Projeto *Barbie Dream Gap*: o potencial (i)limitado do imaginário criativo na educação das meninas” (SANTOS, 2021) que está sendo desenvolvida dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, da Universidade Federal de Goiás – PIBIC/PRPI/UFG.

De acordo com a referida pesquisa, a boneca Barbie foi lançada oficialmente em 1959 e, desde então, passou a fazer sucesso no mundo dos brinquedos infantis, especialmente entre as meninas. Nos anos 60, em uma época em que atribuía-se às mulheres, como atividade primordial, tarefas domésticas, Barbie surgiu nas propagandas mercadológicas comprando sua primeira mansão (*Dreamhouse*) e seu primeiro carro, como indicativos de independência financeira (SANTOS, 2020).

¹ Graduanda em Psicologia, bolsista PIP-UFG, agabriella@discente.ufg.br

² Doutora em Educação, UNICAMP, sheiladmsantos@gmail.com

Para corroborar esta observação, qual seja, a de que a boneca representava uma mulher à frente de seu tempo, a Mattel lançou a Barbie, ao longo dos anos, figurando em mais de 200 profissões, sendo que algumas delas traziam a boneca em carreiras com pouca representatividade feminina, como: astronauta (1965), candidata à presidência (1992), piloto de Fórmula 1 (2000), engenheira robótica (2018), entre outras (SANTOS, 2020).

Assim, a famosa boneca mudou a indústria de brinquedos e, mesmo se adequando às demandas do público, sempre manteve-se rica, famosa, jovem, magra, com roupas e acessórios da moda, inteligente e representando um mundo de sonhos e fantasia onde, de acordo com o *marketing* produzido em torno da boneca, "tudo poderia se realizar".

Neste ínterim, a boneca Barbie se consagrou mundialmente, de tal forma que a empresa Mattel alcançou a marca de 58 milhões de peças comercializadas por ano, o que chegou a representar 100 bonecas vendidas por minuto em 150 países (OUR, 2019).

Apesar disso, alguns brinquedos também começaram a fazer sucesso entre as crianças, como as bonecas-princesas da *Disney*, os videogames e os jogos eletrônicos, de modo a colocar a boneca Barbie para escanteio (SANTOS, 2020). Este aspecto propiciou a queda na receita líquida da Mattel e a empresa passou a ocupar baixas posições em relação às projeções de mercado que eram realizadas.

Neste contexto, a Mattel, com o intuito de melhorar seus negócios, decidiu investir na criação de projetos inovadores para atrair e reconquistar, novamente, a atenção de seu público-alvo. Dentre estes novos empreendimentos destacou-se o Projeto Barbie *Dream Gap* (Lacuna do Sonho, em tradução livre), o qual foi forjado em 2018 com o objetivo de inspirar meninas a explorarem seu potencial ilimitado, através da figura feminina, chamando a atenção para as várias carreiras e profissões diferentes que a boneca poderia assumir como forma de combater o preconceito de gênero (BARBIE, 2021).

Entretanto, levando em consideração um sistema baseado no lucro e na produção de bens sustentado pelo neoliberalismo, é importante lançar olhares mais críticos diante do Projeto Barbie *Dream Gap* e discutir as questões que envolvem a dimensão do imaginário criativo propagado por este projeto na formação humana das meninas.

Com foco nesta preocupação, o presente trabalho procurou, primeiramente, discorrer sobre o referencial teórico que fundamentou e deu consistência ao estudo. Na sequência, buscou especificar a natureza da metodologia e o delineamento dos procedimentos técnicos utilizados durante o processo investigativo. Em seguida, procurou apresentar os resultados e as discussões empreendidas ao longo do trabalho, explicitando o conceito de imaginário

criativo e relacionando-o ao Projeto Barbie *Dream Gap*. E, por último, dedicou-se a reiterar a contribuição do estudo vislumbrando um olhar crítico acerca do imaginário implícito no Projeto Barbie *Dream Gap*, uma vez que, seguindo as preleções de Vigotski (1998), o imaginário criativo é edificado a partir das experiências históricas e culturais da criança ao representar os papéis sociais que fazem parte das vivências humanas.

O referencial teórico como possibilidade de promoção de rupturas

Ao discutir as questões que envolvem o imaginário e a criatividade, este trabalho adota como referencial teórico a Psicologia Histórico-Cultural, cujo precursor e principal representante é Lev S. Vigotski (2007, 2009). Esta abordagem teórica apresenta alguns pressupostos básicos que possibilitam pensar sobre os mais diversos temas, de modo que a compreensão do que está sendo investigado pode ser feita de forma consistente e coerente com algo que é proposto. Estes pressupostos podem ser sintetizados em três aspectos primordiais, quais sejam: a) o homem é um ser cultural, resultado da atividade do trabalho – através da qual lhe é possível, simultaneamente, transformar a natureza para suprir suas necessidades básicas e se modificar, desenvolvendo aspectos específicos e peculiares à condição humana; b) o psiquismo humano é produto da história social e cultural dos homens, sendo que o cérebro é, ao mesmo tempo, matéria que dá origem ao funcionamento psicológico e condição imprescindível, embora não suficiente, para a aquisição da constituição humana (VIGOTSKI, 2009); c) toda atividade do homem possui natureza imaginária, de forma que pode ser entendida através do conceito de *mediação simbólica*, conceito este, por sua vez, cunhado na teoria marxista das relações sociais e de produção.

Considerando tais pressupostos, pode-se afirmar que é no materialismo histórico e dialético, em que se tem a relação entre homem e natureza, que se inscreve o ponto nodal que se torna palco para a discussão do imaginário criativo propagado pelo Projeto Barbie *Dream Gap*, como propulsor de um potencial ilimitado que não se adequa à realidade da educação das meninas. Outrossim, a importância desses pressupostos para este trabalho está na noção de que entre o real e o simbólico há o imaginário, cujo acesso é dado somente ao sujeito quando este transforma a realidade objetiva em material subjetivo e, posteriormente, expressa sua subjetividade na materialidade física, transformando a objetividade em si.

Neste sentido, o conceito de imaginário é inseparável do trabalho sendo entendido como “campo de mediação caracterizado por um movimento interdependente, no qual ao

mesmo tempo em que ocorre a transformação do objeto e a subjetividade do sujeito, sucede a transformação da própria objetividade" (SANTOS, 2021). Sendo assim, é na *práxis social* que o sujeito passa pelo princípio da dialética já que, ao agir de forma concreta sobre o mundo, transforma a si mesmo.

Nesta ambiência, é importante frisar que o termo *práxis*, neste trabalho, é compreendido a partir da perspectiva de Saviani (2007), ou seja, como uma atividade humana prática fundamentada teoricamente. De acordo com este autor, a *práxis*

[...] implica uma unidade dialética entre teoria e prática, o que significa que se trata de uma atividade cujos objetivos não se realizam apenas subjetivamente; ao contrário, trata-se de resultados que se manifestam concretamente (SAVIANI, 2007, p. 151).

Ao se deparar com os estudos sobre imaginário, é nítido haver discussões polêmicas e diversas, especificamente no pensamento psicológico, pois este conceito ora se vincula a uma ideia de fantasia, algo deformado da realidade, ora é ligado ao funcionamento da imaginação.

Desse modo, diante do quadro esboçado, este trabalho apresenta como foco de análise: a problematização do conceito de imaginário criativo implícito no Projeto *Barbie Dream Gap*, a fim de consolidar uma investigação circunstanciada, de rigor epistemológico, que resulte em uma contribuição original acerca da temática em estudo.

Sendo assim, à luz do projeto de pesquisa ao qual este trabalho está vinculado, procurou-se desvelar algumas questões relativas à problemática apresentada, de modo que propôs-se um debate atual considerando outros aspectos pertinentes com os quais o objeto de pesquisa delineado estabelece relações, quais sejam: o corpo e o gênero.

A metodologia e a configuração do modo de caminhar

Este trabalho pautou-se em uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica, baseada em obras especializadas e referentes à temática investigada.

Segundo Minayo (2017, p. 16), “a cientificidade da pesquisa qualitativa se comprova, teoricamente, pelos fundamentos de sua abordagem”. Para esta autora, no âmago dos marcos filosóficos e sociológicos, os pesquisadores pioneiros da abordagem qualitativa se debruçaram em diversas tendências teóricas, guiados pela análise de situações reais e concretas, de modo a considerarem as relações espaço-temporais que se expressavam por

meio de significações as quais os indivíduos atribuíam às suas vivências.

Estes pesquisadores, segundo Minayo (2017), possuíam como referência a existência da (inter)subjetividade e do simbólico nas relações sociais e procuravam trazer para o interior das análises, o indissociável embricamento entre sujeito e objeto, entre fatos e significados e entre estruturas e representações.

A partir destas considerações, é de extrema relevância pontuar, de acordo com Bachelard (2006), que a qualidade do conhecimento produzido está ligada à qualidade metodológica. Daí a importância dos pesquisadores qualitativos fundamentarem de forma concisa e segura, o objeto de estudo investigado, a fim de evitarem, durante toda a pesquisa, certezas, leituras parciais e superficiais e acesso a fontes duvidosas ou passíveis de edição por qualquer usuário.

Por conseguinte, para o levantamento das produções científicas existentes relacionadas ao objeto de análise, procurou-se desenvolver uma revisão bibliográfica nos seguintes buscadores que constavam no rol de *sites* confiáveis de pesquisa científica: Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Biblioteca Eletrônica da *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

No que diz respeito à realização da busca nos portais mencionados, procurou-se traduzir o tema da pesquisa para a linguagem da indexação: palavras-chaves, unitermos ou descritores, elencando-os de modo a constituir estratégia de investigação para o levantamento bibliográfico.

Por fim, após o levantamento e seleção dos materiais pertinentes, fez-se um estudo sistematizado acerca do conceito de imaginário criativo atrelado ao Projeto Barbie *Dream Gap* e posterior elaboração de fichamentos com os aspectos fundamentais e essenciais para a elaboração e estruturação do trabalho.

Resultados: desvelando a essência da aparência

Através deste trabalho foi possível compreender que, no desenvolvimento do imaginário infantil, a linguagem assume um papel importante, de modo que, para Vigotski (1998), ela está atrelada ao imaginário, uma vez que funciona como uma forma da criança representar a si mesma, representar outra coisa e pensar sobre tal. O imaginário é constituído

nas interações sociais que são uma consequência do desenvolvimento da linguagem. Na Psicologia Histórico-Cultural as interações sociais assumem papel relevante, uma vez que

[...] os outros do grupo social são participantes necessários da formação do indivíduo. Isso porque as relações sociais estão na gênese de todas as funções individuais; essas originam-se das formas de vida coletiva, dos acontecimentos reais entre pessoas (GÓES, 2000, p. 120).

Sendo assim, as relações sociais são internalizadas pelo indivíduo e se transformam em funções psicológicas, ou seja, passam a fazer parte da constituição do ser humano, afinal, “nós nos tornamos nós mesmos através dos outros” (VYGOTSKY, 1989, p. 56 *apud* PINO, 2000, p. 65).

Para Vigotski (1998, p. 122), “a linguagem libera a criança das impressões imediatas sobre o objeto [...]. A criança pode expressar com palavras também aquilo que não coincide com a combinação exata de objetos reais ou das correspondentes ideias”.

O aparecimento da linguagem não é o único ponto importante no desenvolvimento do imaginário, tem-se a vida posterior da criança, especificamente na escola, em que ao se deparar com algo novo em termos conceituais, a criança pode pensar sobre aquilo de forma imaginada antes de assumir como verdadeiro. Assim, a formação de conceitos também é vista como crucial, pois ela abre espaço para conexões mais complexas.

Sendo assim, o conceito de imaginário aqui utilizado é trabalhado por Pino (2006), de modo que, este aparece

[...] enquanto poder criador desenvolvido pela humanidade no decorrer da história – deve apresentar-se em cada um dos homens como processo subjetivo que antecede os seus atos de criação, de efetivação no plano do real ou do simbólico daquilo que havia sido produzido no campo do imaginário. Nesta direção, o campo do imaginário é um campo da subjetividade restrita, ao qual só o sujeito tem acesso antes que seus conteúdos se tornem expressões objetivas da subjetividade (CRUZ, 2015, p. 363 *apud* PINO, 2006, p. 54).

Neste sentido, é possível compreender que o imaginário é constituído na e pela realidade do sujeito, ou seja, não é somente produto da fantasia e da desconexão com o real, pelo contrário, os elementos da realidade são essenciais para sua construção.

Ademais, a criatividade aparece como fundamental e atrelada ao imaginário, uma vez que, segundo Vigotski (2014, p. 3), “[...] além da atividade reprodutora, é fácil descobrir no

homem outro tipo de atividade, a que combina e recria [...] que faz do homem um ser que se projeta para o futuro, um ser que cria e modifica o seu presente”.

Nesta direção, cumpre lembrar, segundo Oliveira e Lima (2017, p. 1400), que o contexto cultural e as relações sociais experienciadas ao longo da história de vida são primordiais para a constituição e o desenvolvimento dos processos criativos dos sujeitos. Sendo assim,

[...] a concepção histórico-cultural adiciona, portanto, mais um elemento para a atividade criadora do homem: a base extracerebral da formação das funções psicológicas superiores, dentre as quais está a criatividade. Esse substrato extracerebral é constituído das relações formadas na atividade externa do homem, nas quais se faz uso de instrumentos e signos externos que, ao serem internalizados, reorganizam em novos patamares as funções psicológicas humanas. Mediante essas relações, dos instrumentos e signos, é possível que se tenha acesso àquilo que não foi vivido, experienciado (OLIVEIRA; LIMA, 2017, p. 1401).

Destarte, ao abordar o imaginário e, conseqüentemente, a criatividade, faz-se necessário referenciar também, embora de forma implícita, o potencial criativo, uma vez que este possibilita a existência das invenções humanas através de novas combinações e reformulações.

De acordo com Beltrame, Rodrigues e Both (2015), a produção do imaginário criativo como potencialidade humanizadora edifica-se com base em uma relação pautada nas interações sociais, na linguagem, na afetividade e no desenvolvimento da autonomia e da alteridade. Esta assertiva traz implícita a dinâmica de se trabalhar com os instrumentos e os signos da cultura.

Sendo assim, cabe questionar qual imaginário vem sendo propagado pelo Projeto *Barbie Dream Gap*, uma vez que este estimula as meninas a explorarem seu potencial “ilimitado” através dos sonhos e do mundo colorido da boneca. Nota-se que há uma desconsideração da realidade em que essas meninas estão inseridas, pois muitas delas sequer têm acesso a boneca, quanto mais a oportunidades concretas capazes de as conduzir à profissões propagadas pelo projeto em questão. É preciso ter em conta que um número elevado de meninas em nosso país não têm a possibilidade de nem mesmo ingressar na escola, pelo fato de viverem em situação de extrema pobreza e precisarem trabalhar para ajudar em casa (FERREIRA, 2018), muitas vezes recorrendo à prostituição como forma de sustento.

Nesta perspectiva, as meninas são influenciadas por esse imaginário e potencial criativo ilimitados, imaginário este, por sua vez, que não é somente simbólico, pois contém também elementos da realidade. Deste modo, quando essas meninas partem para a

transformação da realidade objetiva, muitas vezes, se deparam com obstáculos inimagináveis e percebem que esse mundo de sonhos e realizações, especificamente o alcance da profissão de prestígio desejada, é quase inalcançável para elas que são marginalizadas de diversas formas.

Além disso, a boneca Barbie propaga, em algumas profissões, um ideal do que seria considerado uma profissão de prestígio descartando, assim, as representações que as meninas possuem de sua própria realidade em que, na maioria das vezes, não há pessoas à sua volta que exercem tais profissões. É válido ressaltar que o prestígio propalado pela boneca em seus 62 anos de existência é atrelado ao sucesso, tal como concebido pelo neoliberalismo. Logo, as profissões focadas pela Mattel são aquelas que remetem ao êxito em torno do capital e que, na realidade, legitimam a fixidez imposta pelos códigos, linguagens e normas sociais acerca das questões sobre corpo e gênero.

Em relação a este aspecto convém mencionar Le Breton (2007) que, com uma visão peculiar, circunscreve pontos epistemológicos e discursivos do corpo, tornando-o referência àqueles que se debruçam nos estudos sobre o corpo como *locus* de análise científica. Este autor entende o corpo como um fenômeno cultural e social no qual estão inscritos elementos simbólicos que repercutem no imaginário social.

Na cotidianidade das esferas pública e privada, as representações do corpo estão imbricadas ao conjunto de sistemas simbólicos, uma vez que a mediação do corpo se traduz “no vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída” (BRETON, 2007, p. 07).

Os modos de falar, vestir, comportar-se são estabelecidos pelas significações das convenções sociais e culturais vigentes em cada momento e contexto histórico. Com efeito, o corpo é responsável pela origem e propagação das significações que consubstanciam a existência individual e coletiva do indivíduo; ele é o ponto de interseção da relação natureza/cultura na qual a existência humana toma forma através das vivências singulares.

Neste cenário, os estudos de Le Breton (2007) sobre as representações sociais construídas em torno do corpo colocam em evidência o modo pelo qual as relações sociais se instauram em determinada sociedade, uma vez que as significações do corpo determinam o papel, o tempo e o espaço em que se dão as práticas sociais.

A naturalização e os estereótipos atribuídos ao corpo passam a constituir fenômenos sociais e simbólicos que repercutem na socialização das meninas com base na premissa de que a cultura afeta o imaginário que se tem sobre a feminilidade. Parte-se, portanto, do

pressuposto de que as questões sobre corpo e gênero constituem um campo de tensões e embates de relações de poder, as quais indubitavelmente afetam as experiências e as expectativas das meninas.

Neste sentido o corpo passa a ser concebido como um conjunto de fronteiras transitórias, individuais e coletivas, que questiona as demarcações estabelecidas politicamente e que procura inquirir as representações de gênero e significações performáticas que desestabiliza e desnaturaliza o gênero que se vincula a um discurso heteronormativo (BUTLER, 2010).

Sendo assim, é preciso questionar e observar qual a intenção existente por trás da propagação da ideia de um imaginário em que tudo é possível e que basta às meninas permitirem-se sonhar. Isso porque estamos falando de uma empresa, a Mattel, inserida no sistema capitalista que busca atender as demandas de determinado público em prol do aumento de sua receita, impondo uma representação de corpo e gênero que chancela determinados estereótipos (LOURO, 2010).

Outrossim, é fundamental compreender que a maioria das meninas são vítimas de um sistema que endossa a injustiça e as desigualdades sociais, um sistema que elas terão que enfrentar em oposição ao imaginário implícito no Projeto Barbie *Dream Gap*.

Considerações Finais

O conceito de imaginário criativo implícito no Projeto Barbie *Dream Gap* ao ressaltar as carreiras profissionais distintas, funciona como um catalisador do potencial (supostamente) ilimitado na educação das meninas e enfatiza modelos e conteúdos femininos qualificados como ‘inspiradores’.

A partir do projeto Barbie *Dream Gap*, a Mattel tenta demonstrar sua preocupação acerca da representatividade feminina nas profissões incentivando, assim, as meninas a explorarem seu potencial ilimitado. Entretanto, o projeto em si surge como uma tentativa de impulsionar as vendas da boneca, legitimando estereótipos de gênero e ignorando as desigualdades sociais.

Nesta ambiência, de acordo com Sant'Anna (1995), convém enfatizar que a secular pretensão de conhecer, manipular e controlar o corpo feminino não se limita à esfera científica, mas abrange o psíquico e o orgânico, o real e o imaginário, a tecnologia e a sociedade.

Segundo Goellner (2010), o corpo pode ser representado por nossas intervenções culturais, pelas roupas que usamos, pela imaginário que dele se produz. Desta forma, não é apenas a materialidade biológica que o constitui e o representa, mas sobretudo as significações sociais e culturais que a ele imputamos, uma vez que o corpo é cenário e inscrição cultural das vivências do indivíduo.

Ao ponderar que as relações de poder são discursivas, as representações sociais acerca do corpo se destaca nos enfrentamentos e demarcações de espaço nas relações interpessoais, subvertendo as fronteiras do gênero, uma vez que “o corpo produz sentidos continuamente e assim insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço social e cultural” (LE BRETON, 2007, p. 08).

Sendo assim, percebe-se que o *discurso* presente no Projeto Barbie *Dream Gap* impõe ao imaginário das meninas, ao mesmo tempo em que preconiza, através de diferentes modos de linguagem, determinados padrões de gênero, formas de modelar os corpos e civilizar as aparências, assim como posturas conformistas, as quais chancelam as desigualdades sociais, disseminando a aceitação tácita do ideário neoliberal que caracteriza a sociedade capitalista.

A empresa afirma trazer um potencial criativo infinito ao representar a boneca em várias profissões. Por outro lado, é propagado um sentido de imaginário criativo que desconsidera o contexto em que muitas meninas estão inseridas, além de incentivar um ideário de feminilidade bem sucedida através de algumas profissões consideradas de prestígio.

É essencial que as meninas saibam que elas podem imaginar e desejar o que quiserem, mas é preciso que lhes sejam dadas condições concretas para a realização daquilo que imaginam e almejam, pois, caso contrário, o projeto é mais uma tentativa de inclusão excludente.

Referências

BARBIE. *Barbie celebrates roles models*. © 2021 Mattel. Disponível em: <https://barbie.mattel.com/en-us/about/role-models.html>. Acesso em: 11 mai. 2021.

BACHELARD, G. *A epistemologia*. Lisboa: Edições 70, 2006.

BELTRAME, L.; RODRIGUES, T.; BOTH, F. O imaginário criativo como instrumento de construção do humano concreto na infância. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 12, 2015, Paraná. Anais [...] Paraná: EDUCERE, 2015. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20213_9461.pdf. Acesso em: 29 nov. 2021.

BUTLER, J. Corpos que pesam: sobre os limites discursos do “sexo”. In: LOURO, G. L. (Org.). *O Corpo educado: pedagogias da sexualidade*. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010a.

FERREIRA, L. Meninas são mais do que dobro de meninos entre jovens fora da escola e sem atividade remunerada, 27 de março de 2018. *Gênero Número*. Disponível em: <https://www.generonumero.media/meninas-sao-mais-do-que-o-dobro-dos-meninos-entre-jovens-que-nao-completaram-ensino-medio-e-nao-exercem-atividade-remunerada/>. Acesso em: 15 dez. 2021.

GERBER, R. *Barbie e Ruth*. São Paulo: Ediouro, 2009.

GÓES, M. C. R. A formação do indivíduo nas relações sociais: contribuições teóricas de Lev Vigotski e Pierre Janet. *Educação & Sociedade*. 2000, v. 21, n. 71, p. 116-131. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/QG7YrQc3fwpy9KcChT37rSd/?lang=pt#>. Acesso em: 20 nov. 2021.

GOELLNER, S. V. A produção cultural do corpo. In: LOURO, G. L.; FELIPE, J.; GOELLNER, S. V. *Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo*. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

LE BRETON, D. *A sociologia do corpo*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

LOURO, G. L. A escolarização dos corpos e das mentes. In: LOURO, G. L. *Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista*. 11. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

MINAYO, M. Cientificidade, generalização e divulgação de estudos qualitativos. *Ciência e Saúde Coletiva*, n. 22, v. 1, jan. 2017, p. 16-17. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/y43fVcvWNcgytyVNB6gKqzG/?lang=pt>. Acesso em: 15 dez. 2021.

OLIVEIRA, A.; LIMA, A. Vigotski e os processos criativos de professores ante a realidade atual. *Educação e Realidade*, Porto Alegre, v. 42, n. 4, p. 1399-1419, out./dez. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edreal/a/T38MhGkwn35JLT33Zhct4Cr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 nov. 2021.

OUR history. *Barbie Mattel*, California, ©2019. Disponível em: https://barbie.mattel.com/en-us/about/history.html?icid=all_header_top-nav_history_p6. Acesso em: 30 abr. 2021.

PINO, A. O social e o cultural na obra de Vigotski. *Educação & Sociedade*, Campinas, SP, ano XXI, n. 71, Jul./2000, p. 45-78. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/gHy6pH3qxxynJLHgFyn4hdH/?lang=pt>. Acesso em: 16 dez. 2021.

PINO, A. A produção imaginária e a formação do sentido estético. Reflexões úteis para uma educação humana. *Pro-Posições*, Campinas, SP, v. 17, n. 2, p. 47-69, 2006. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8643628>. Acesso em: 16 dez. 2021.

SANT'ANNA, D. B. Corpo e história. *Cadernos de subjetividade*. Núcleo de Estudo e Pesquisa da Subjetividade – Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica – PUC/SP, 1995, v. 2, p. 243-266.

SANTOS, S. D. M. Ciladas do novo estilo Barbie: subserviência e hegemonia na constituição da identidade das meninas. *Pós-limiar*, Campinas, v. 3, 2020. Disponível em: <https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/pos-limiar/article/view/4786> Acesso em 16 dez. 2021.

SANTOS, S. D. M. Projeto Barbie *Dream Gap*: o potencial (i)limitado do imaginário criativo na educação das meninas. 2021. 3f. *Plano de Trabalho*, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, 2021.

SAVIANI, D. *Do senso comum à consciência filosófica*. Campinas, SP: Autores Associados, 2007.

VIGOTSKI, L. S. *O desenvolvimento psicológico na infância*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

VIGOTSKI, L. S. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

VIGOTSKI, L. S. *A construção do pensamento e da linguagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

VIGOTSKI, L. S. *Imaginação e criatividade na infância*. São Paulo: Martins Fontes, 2014.